

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA LOGOPED FAOLIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI

Sultanova Jasmina Quatbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Maktangacha va boshlang'ich talim Maxsus pedagogika: Logopediya 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410483>

ANNOTATSIYA. Ushbu tezida inklyuziv ta'lim sharoitida logoped faoliyatining o'rni va ahamiyati, nutqiy nuqsonli bolalarda kommunikativ va lingvistik kompetensiyani shakllantirishning usul va vositalari yoritilgan. Tadqiqot davomida logopedik mashg'ulotlar, interfaol metodlar, didaktik va rolli o'yinlar orqali bolalarda nutq va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishning samaradorligi asoslab berilgan. Ish natijalari shuni ko'rsatadiki, logoped faoliyati inklyuziv ta'lim muhitida bolalarning ijtimoiy faolligi va ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

KALIT SO'ZLAR. Inklyuziv ta'lim, logoped faoliyati, kommunikativ kompetensiya, interfaol metodlar, didaktik o'yinlar.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim konsepti jadal rivojlanmoqda. Inklyuziv ta'lim sharoitida barcha bolalar, shu jumladan nogironligi yoki rivojlanish nuqsonlari bo'lganlar, umumiy ta'lim muassasalarida birgalikda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu yondashuv bolaning ijtimoiy integratsiyasi, tengdoshlar bilan muloqoti va ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'lim individual rivojlanish ehtiyojlariga moslashuvni, pedagogik va psixologik yordamni talab etadi. Nogironligi yoki nutq rivojida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv muhit alohida ahamiyatga ega. Ular o'z imkoniyatlarini kengaytirish, jamiyat bilan samarali integratsiyalashish va bilimlarni to'liq egallash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Biroq, nutq va muloqot qobiliyatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi o'quv jarayonida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan, logopedning roli inklyuziv ta'limda muhim va ajralmas hisoblanadi. Logoped faoliyati inklyuziv muhitda bir qator vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan: nutq buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish, individual reja asosida mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarning kommunikativ va lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish, shuningdek, o'qituvchi va ota-onalarni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash. Shu bilan birga, logoped bolalarning ta'lim jarayonida tengdoshlar bilan faol muloqot qilishiga, o'z fikrini ifodalashga va o'quv muhitida ishtirok etishga ko'maklashadi.

Zamonaviy pedagogika va logopediya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim sharoitida logopedning o'rni nafaqat nutq buzilishlarini tuzatish bilan cheklanmaydi, balki bolaning ijtimoiy faolligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatini ta'minlash bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu sababli logoped faoliyatining mazmuni, usul va vositalari, shuningdek, o'quv jarayonida uning pedagogik hamkorligi dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim bu nogironligi yoki rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalarni umumiy ta'lim muassasalarida sog'lom tengdoshlar bilan birga ta'lim olishini ta'minlovchi pedagogik jarayon. Ushbu sharoitda logoped faoliyati nafaqat nutq buzilishlarini bartaraf etish bilan cheklanmay, balki bolalarning kommunikativ, ijtimoiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kompleks ishlarni o'z ichiga oladi. Logopedning vazifalari inklyuziv ta'lim sharoitida quyidagilarni o'z ichiga oladi: bolaning nutq nuqsonlarini aniqlash va diagnostika qilish, individual reja asosida mashg'ulotlarni tashkil etish, fonematik eshituv,

talaffuz, lug'at boyligi va grammatika ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, bolalarni tengdoshlar bilan samarali muloqot qilishga tayyorlash. Shu bilan birga, logoped pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Logopedik mashg'ulotlar inklyuziv sinflarda individual va guruh shaklida olib boriladi. Amaliyotda quyidagi yo'nalishlar asosiy ahamiyatga ega:

Nutqni rivojlantirish va tuzatish: talaffuz buzilishlari, tovushlarni farqlash va to'g'ri talaffuz qilish, grammatik tuzilmani shakllantirish.

Fonematik eshituvni rivojlantirish: bolalarning tovushlarni ajrata bilish va so'z tarkibida aniqlash ko'nikmalarini oshirish.

Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish: dialog va monolog nutqni rivojlantirish, savol-javob, suhbatga kirishish, ijtimoiy vaziyatlarda nutqni moslashtirish.

Lug'at boyligini kengaytirish: yangi so'zlar, atamalar va ularni to'g'ri kontekstda ishlatish.

Nonverbal muloqot vositalarini rivojlantirish: imo-ishora, mimika, tana harakati orqali fikrni ifodalash.

Ushbu yo'nalishlar bolalarning o'z fikrini aniq ifodalashini, tengdoshlar bilan samarali muloqot qilishini va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim samaradorligi logoped va sinf o'qituvchisi o'rtasidagi samarali hamkorlikka bog'liq. Logoped mashg'ulotlarda aniqlangan qiyinchiliklar bo'yicha pedagogga tavsiyalar beradi, o'qituvchi esa sinfda bolalarning nutqiy faolligini rag'batlantiradi. Shu tarzda, nutqiy nuqsonli bolalar inklyuziv muhitga muvaffaqiyatli moslashadi. Shuningdek, hamkorlik jarayonida ota-onalar ham faol jalb qilinadi. Uy sharoitida bajariladigan qo'shimcha mashqlar va kundalik muloqotlar logopedik ishlarning samaradorligini oshiradi va bolaning ijtimoiy faolligini mustahkamlaydi. Inklyuziv ta'lim sharoitida logoped mashg'ulotlarida interfaol metodlar, didaktik va rolli o'yinlar keng qo'llaniladi. Bu usullar bolalarda muloqotga qiziqish uyg'otadi, nutqiy faollikni rag'batlantiradi va kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Masalan, rolli o'yinlar orqali bolalar kundalik hayotdagi vaziyatlarni modellashtirib, suhbatni davom ettirish, so'z tanlash va nutqni vaziyatga moslashtirish ko'nikmalarini egallaydilar. Multimodal yondashuv, ya'ni og'zaki, yozma va vizual vositalardan foydalanish ham nutqiy nuqsonli bolalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Logoped faqat nutq buzilishini tuzatish bilan cheklanmay, bolalarning ijtimoiy moslashuviga ham hissa qo'shadi. Bolalar logopedik mashg'ulotlar orqali o'z fikrini aniq ifodalash, tengdoshlar bilan samarali muloqot qilish va ijtimoiy vaziyatlarga moslashish ko'nikmalarini egallaydi. Shu orqali ularning o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi va jamiyat bilan integratsiyasi osonlashadi. Mazkur ishda inklyuziv ta'lim sharoitida logoped faoliyatining o'rni va ahamiyati, uning pedagogik va psixologik vazifalari, shuningdek, nutqiy nuqsonli bolalarda kommunikativ va lingvistik kompetensiyani shakllantirish yo'llari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, logoped faoliyati nafaqat nutq buzilishlarini aniqlash va tuzatish bilan cheklanmay, balki bolalarning muloqot qobiliyati, ijtimoiy moslashuvi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, logopedning inklyuziv muhitdagi samarali ishlashi interfaol metodlar, didaktik va rolli o'yinlar, fonematik eshituv, talaffuz va grammatik tuzilmalarni shakllantirish mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, pedagog va ota-onalar bilan

hamkorlik bolalarning kommunikativ faolligini oshirish va nutqiy nuqsonlarning ta'lim jarayoniga salbiy ta'sirini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim sharoitida logoped faoliyati bolalarning ta'lim va ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashuvi, shuningdek, nutq va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ajralmas vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mamatqulova D. Logopediya asoslari. Toshkent: O'zbekiston, 2018.
2. Qodirova F. Bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
3. Safarov Sh. Nutq madaniyati va tilshunoslik asoslari. Toshkent: Fan, 2015.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'qituvchi, 2016.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва: Педагогика, 2005.
6. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. Москва: Просвещение, 2010.
7. Жукова Н.С. Логопедическая работа в инклюзивном образовании. Москва: Академия, 2012.
8. Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.